

MAKTAB KIMYO DARSLARIDA STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING O`ZIGA XOSLIGI

Urmonova Nigoraxon Alijonovna

**Andijon viloyati Izboskan tumani 7-umumiy
o`rta ta`lim maktabi kimyo fani o`qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7955860>

Annotatsiya: STEAM texnologiyasi bugungi zamonaviy ta`limning porloq metodlaridan biri hisoblanadi. Ushbu texnologiyalarni turli fanlar doirasida qo`llash yuqori natija ko`rsatib kelmoqda. Mazkur maqolada STEAM texnologiyasini kimyo darslarida qo`llash bo`yicha nazariy ma`lumotlar tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: STEAM ta`limi, STEAM fanlar, modellashtirish, model komponenti, fundamental fanlar.

STEAM-ta`lim tizimi butun dunyo tan olayotgan tizimlardan biri hisoblanadi. Uning bir qator afzalliklari mavjud [2]:

1. Ta`lim berishni o`quv fanlari bo`yicha emas, balki “ mavzu” lar bo`yicha integratsiyalab olib borish

STEAM –ta`limida fanlararo aloqa va loyihalash metodi birlashtirilgan bo`lib, uning asosida tabiiy fanlarni texnologiyaga, muhandislik ijodiyotga va matematikaga integratsiya qilish yotadi. Bunda muhandislik bilan bog`liq kasblarga bo`lgan tayyorgarlik amalga oshiriladi.

2. Ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo`llash

STEAM ta`limida amaliy mashg`ulotlar yordamida bolalarga ilmiy –texnik bilimlaridan real hayotda foydalanish namoyish qilinadi. Har bir darsda o`quvchilar zamonaviy industriya modellarini ishlab chiqadi, quradi va modelini rivojlantiradi. Ular aniq loyihani o`rganadi, natijada real mahsulotning prototipini yaratadilar.

3. Tanqidiy tafakkur ko`nikmalarini rivojlantirish va muammolarni yechish

STEAM –dasturi, bolalar kundalik hayotlarida duch keladigan qiyinchiliklarni yengishda zarur bo`ladigan tanqidiy tafakkur va muammolarni yechish ko`nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, bolalar tez yuradigan mashina modelini yig`adilar, so`ngra uni sinovdan o`tkazadilar.

4. O`z kuchiga ishonish hissining ortishi

Misol sifatida kimyo darsida oltingurugt xossalarida quyidagicha tushuntirishni amalga oshirish mumkin:

Oltingugurtning eng muhim tabiiy birikmalari metall sulfidlari, mas, FeS₂ — temir kolchedan (pirit), ZnS — aldama pyx, PbS — qo`rg`oshin yaltirog`i yoki glenit, Cu₂S — mis yaltirog`i va h.k. Oltingugurt sulfatlar holida (angidrit CaSO₄ gips CaSO₄·2H₂O, og`ir shpat BaSO₄, glau-ber tuzi va q.k.) ham uchraydi. Bundan tashqari, Oltingugurt kumir, slanets, neft, tabiiy gazlar, hayvon va o`simlik organizmlarida organik va anorganik birikmalar xrlida mavjud. Mas, oqsilda 0,8—2,4% Oltingugurt bor. Oltingugurt metalloidlarda jumlasiga kiradi. U inert gazlar, azot, yod, platina, oltin va tashqari deyarli barcha elementlar bilan birikadi. Kis-lorodda 250°da, qavoda 360° da alanganadi.

4. $S + H_2 = H_2S$ (150 – 200 °C).

5. $S + O_2 = SO_2$ (280 – 360 °C, xavoda yonishi, SO_3 qushimchasi).

Birikmalari. Oltinugurtning xalq xujaligida eng kup ishlatiladigan birikmalardan biri vadarod sulfidir. Tabiatda vadarod sulfid mineral suvlar va vulqon gazlari tarkibida uchraydi.

H_2S -Vadarod sulfide. Monosulfon sulfonlar H_2S_n ($n=1-8$) gomologik qatorning birinchi vakili rangsiz gaz, termik beqaror. Sovuq suvda yaxshi eriydi, kuchsiz kislota. Tingan eritma ($\approx 0,1M$) vadarod sulfidli suv deb nomlanadi xavoda kup turganda loyqalanadi (ingibetor –saxoroza). Ishqorlar bilan netrallanadi. Kuchli qaytaruvchi oksidlovchi kislotalar galogenlar kislarod tipik oksidlovchilar, oltinugurt dioksid bilan xamda almashinish reaksiyalariga kirishadi. Olinishi: : 118^{3,4}, 138^{4,6,11}, 139^{4,5}, 172^{1,2}, 412^{4,11}, 415¹⁴, 424¹⁸, 836² ga qarang.

$M_r = 34,08$; $\rho = 1,539$ г/л (н.ш.); $t_{\text{суюқ}} = -85,54$ °C; $t_{\text{қайн}} = -60,35$ °C;

$k_s = 0,71^{(0)}$, $0,39^{(20)}$, $0,14^{(80)}$;

$v_s = 467^{(0)}$, $258,2^{(20)}$; $91,7^{(80)}$; $K_c(-70) = 1 \cdot 10^{-33}$

1. $H_2S = H_2 + S$ (400 – 1700 °C).

2. $8H_2S \cdot 46H_2O_{(к)} = 8H_2S + 46H_2O$ ($t > 0$ °C). 3. $H_2S + H_2O \rightleftharpoons HS^- + H_3O^+$; $pK_k = 6,98$,
 $HS^- + H_2O \rightleftharpoons S^{2-} + H_3O^+$; $pK_k = 12,91$.

STEAM ta'limi yondashuvni kimyo darslarida amalga oshirish fundamental va amaliy bilimlar, zamonaviy texnologiyalarning kombinatsiyalari va, eng asosiysi, ulardan amaliy maqsadlarda samarali foydalanish muhandislik innovatsion faoliyatining asosiy mezoniga aylanmoqda. Buning natijasi sifatida muhandislik ta'limiga yangi yondashuv shakllanadi [1]. Modellar komponentlarini o'rganish va ulardan to'g'ri foydalana olish STEAM fanlari ta'limini amalga oshirishda muhim o'rin egallaydi.

References:

1. G'aniyeva, H. (2021). COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH IN EFL CONTEXT. Maktabgacha ta'lim jurnali, 4(Preschool education journal). Retrieved
2. Aliev A. (2021). About the features of the perspective of simple geometric shapes and problems in its training. Zbirnik naukovix prax SCIENTIA.

3. JabbarovR., & RasulovM. (2021). further formation of students' creative abilities by drawing landscapes in painting. Zbirnik naukovix prasΛ'OGOS.
4. AvazbayevA., Jo'rayevY., & Tursunxo'jaye vaZ. (2021). Usloviya organizatsii protsessa texnologicheskogo obrazovaniya na osnove kreditno-modulnoy siSTEAMы. Obщestvo i innovatsii, 2(4/S),
5. Critical Review of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) Page 18 of 22 printed from the oxford research encyclopedia, education (oxfordre.com/education).

INNOVATIVE
ACADEMY